

SH. SEYTOVTIŇ “ÓRDEK QIRǴININAN SOŇ” ROMANINDA TARIYXIY SHARAYAT HÁM QAARMAN OBRAZI

Dilara Esbosinova

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı assistent-oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765671>

Annotaciya. *Bul maqalada jazıwshı Sh.Seytovtıń “Xalqabad” roman-tetralogiyasınıń úshinshi kitabı «Órdek qırǵınnan soń» romanındaǵı obrazlar sisteması hám ondaǵı tariyxiy shunlıq haqqında sóz baradı.*

Gilt sóz: *Roman-tetralogiya, kórkem obraz, qaharman obrazi, tariyxiy shunlıq, repressiya waqıyaları.*

IN SH. SEYTOVT'S NOVEL “ÓRDEK QIRǴININAN SOŇ” THE HISTORICAL SITUATION AND CHARACTER

Abstract. *In this article, the third book of the "Xalqabad" novel-tetralogy Sh.Seytov talks about historical truth.*

Keywords: *Novel-tetralogy, artistic image, image of a hero, historical truth, incidents of repression.*

В РОМАНЕ Ш. СЕЙТОВТА «ÓRDEK QIRǴININAN SOŇ» ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ХАРАКТЕР

Аннотация. *В данной статье третья книга романа-тетралогии «Халкабад» Ш.Сейтова говорит об исторической правде.*

Ключевые слова: *Роман-тетралогия, художественный образ, образ героя, историческая правда, события репрессий.*

Jazıwshı dúnyanı obrazlar arqalı kóredi. Onıń ushın janlı-jansız zat hám qubılıslardıń hámmesi de obrazlar dúnyası. Yaǵnıy jazıwshı ómirde kórgenin hám sezgenin mine, usı obrazlar arqalı sáwlelendiriwge háreket etedi. «Obrazlı pikirlew barlıqta janlı baqlawdan, seziwden baslanadı hám salıstırw nátiyesinde tuwılatuǵın jańdan-jańa sezimler hám qalıplesip, rawajlanıp baratuǵın ideyalar, pikirlerdiń sheksiz aǵımınan ibarat boladı». [1]

Biz sóz etpekshi bolǵan jazıwshı Sh.Seytovtıń “Xalqabad” roman-tetralogiyası qaraqalpaq romansılıǵında óziniń mazmunı, kótergen máselesi hám bayanlaw usılına qaray eń ayrıqsha dóretpе esaplanadı. Óytkeni, onda xalqımızdıń ótkendegi turmısı burın hesh te berilmegen usıllarda ózgeshe etip bayanlanadı. Ásirese, bul romanda jaratılǵan obrazlar ózine tánlılıǵı, basqalarǵa uqsamaǵanlıǵı menen adamdı hayran qaldıradı. Heshbir qaharman bir-birine uqsamaydı: túri de, minezi de, sóylegen sózi de. Avtor bunı júdá sheberlik penen dórete alǵan.

Romandı oqıy otırıp bul qaharmanlar haqıyqatta real turmısta bar shıǵar dep oylap qalasań.

Jazıwshınıń «Xalqabad» romanı dáslep «Ámiwdárya» jurnalında, keyin qayta islenip kitap halında baspadan shıqtı. Roman «Shar buzıw» (1978), «Mashaqatlı asırımlar» (1981), «Órdek qırǵınnan soń» hám «Atlan shap» (1989) dep atalǵan tórt kitaptan ibarat.

Romannıń dáslepki eki kitabında 20-30-jıllardaǵı qıyan kesti waqıyalar sóz etilgen bolsa, úshinshi kitapta repressiyadan sońǵı kishi repressiyalar, “quyırq planlar” súwretlenedi. Jazıwshı «Órdek qırǵınnan soń» dep atalǵan romanında Stalinlik repressiya jıllarınının qorqınıshlı haqıyqatlıǵın keń planda súwretlep beredi. Bir jaǵman urıs qáwpi, ekinshi tárepten qorqınıshlı

repressiyalar el ağaların tolgandıradi. Eldegi húkim súrgen siyaset el basshıları Qunnazar, Bazarbay, Sayımbetlerdi de bir-birine isenbeytuğın dárejege alıp keledi. Kitaptıń atnan belgili bolıp turğanınday bunda “órdek qırğını”, yağny repressiya waqıyaları emes, bálkim bunnan keyingi repressiyadan sońğı dáwirdegi qorqıp qalğan xalıq penen qosa qorqıp qalğan basshılardıń obrazi ashıp beriledi. Bul basshılar sol dáslepki eki kitaptan beri bayanlanıp kiyatırğan Qunnazar aqsaqal, Mádiyar hám Sayımbet. Olar neden qorqadı? Olar siyasattan, bir-birine isenip bir awız sóz aytıwdan, “quyrıq planğa” túsip qalıwdan qorqadı. “Órdek qırğını” pittı. Olar bay emesti bay etti, kulak emesti kulak etti. Endi “quyrıq plan” ға kim ketedi. Mine, usıdan qorqadı olar. Hátte úshewi óz ara sóylesip kiyatırıp, endi kimdi jiberemiz, “quyrıq plan”ğa kimdi jiberemiz, ózlerimiz ketsek pe eken?” dep oylap ta qoyadı.

Romandağı Sayımbet obrazi birinshi hám ekinshi kitaptağıday hámme násege qan qızbalıq etip kete bermeytuğın, hár sózin oylanıp sóyleytuğın, jeti ólshep bir kesiwge háreket etetuğın insan bola baslağanlıqın kóriwimizge boladı. Bul avtordıń bergemine minezlemesinde ayqın seziledi: “Buringılardagıday ne bolsa soğan: “Ne ózińniń sóylep turğanıń?!” dep sozılıp dápine bermeydi. Gápti jay-paraxat tınlawğa, oylanıp juwmaq shıǵarıwğa háreket etedi. Hátteki ózinen úlken hámeldarlarğa jaltańlańqıraytuğın ádetti de shıǵarğan. Bazda aytajaq nársesin de aytpay qalğanlıqı seziledi, nedendur awız piskem, nedendur, kózi qorqıp qalğanğa uqsaydı. Degen menen, “jin urǵannıń jullıqı kete me!” buringı Sayımbetshiliginen de juqna qalğan. Jurt isensin-isenbesin, bilgenin ishine sıydıra almay aytıp qoyıp, ózin buringıdan da suwdır atandıratuǵı jaǵdayları barshılıq...” [2] (7-bet)

Aldın gazetada ne kórse sonı “men bilemen” dep aytıp suwdır atanıp júrgen Sayımbettiń bul ádetti ele qalmağanı menen romanda endi ol da xalıqtı, xalıqtıń turmısın oylaytuğınlıqın, xalıqqa janı ashıytuğınlıqın kóriwimizge boladı. Bay emesti bay etip planğa tapsırğanı menen de endi Sayımbettiń shıdamı tawsılıp baratırǵanday kórinedi. Endi ol bul “quyrıq”tıń salınıwınan qáweterde. Ol Mádiyarğa tımsallap bılay deydi: “Qasqır qurttıq. “Qurt” dep qoymağan soń, qasqır bolmasa da qasqırğa uqsaganlardı da “qasqır planğa” tapsırdıq, túsindiń be?! Hesh qashan “qasqır plan” degem salınğan emes, Bir neshe márte bay plan salındı. Plandı orınlaw ushın bay emesler de tutılıp keip otırdı. Soń “kulak plan” salındı. Bunda da sonday.” (8-bet)

Sayımbet obrazi endi xalıqqa janı ashıytuğında, xalıq tárepinde turatuğında kóringeni menen, onda sol dáwirdegi zaman talabı bolǵan “baylardı jek kóriwshilik”tiń ele de bar ekenligin onıń Eshbayǵa bolǵan múnásibetinen, onı “quyrıq planğa” tapsırıp, xatlamaqshı ekenliginen kóriwimizge boladı. Kóbeysin palawshınıń shayxanasında ash diywanalardıń qarnın toydırǵan Eshbayǵa “báribir seni joq qılaman” gendey múnásibette boladı.

Sonday-aq, romanda Sayımbet II kitapta sóz etilgen jetise almağan súyikli Gúljan menen tabıadı. Usı orın Gúljan obrazınıń beriliwi menen onıń II kitapta joq bolıp ketkenliginiń sebebin túsindirip beredi. Onı Izbasqan alıp qashıp ketken, hátteki balalı da bolǵan. Sayımbettiń Gúljanǵa degen sezimleri qayta oyana baslaydı hám onı óz nekesine aladı. Bunda da bir qatar qıymshılıqlarǵa dus keledi. Dáslebinde Gúljanǵa jawshılar kelse, jáne onı jorası Asqarbay menen basın eki qılıǵı keledi.

Romanda Mádiyar obrazi da júdá sheberlik penen jaratılǵan. Romannıń dáslepki kitaplarında Mádiyar “Keliń, kolxozlasamız!”, “Kolxozǵa kir!” degen shaqırıq astında xalıqtı birlestiriw ushın xızmet etip kelgen bolsa, bul kitapta endi ol kolxozdıń bir shette qalıp, dara

xojalıqlar olardan bay jasap atırǵanlıǵın moyınlaǵanlıǵı menen de, bunı aytıwǵa qorqadı. Zaman onı usınday halǵa salǵan. Ol kúni-túni hújdanı menen sırlasıp, xalıqtın ǵamın oylaganı menen hesh nárseni tis jarıp ayta almaydı. Onıń xalıq ushın islegen bir erligi sonda kórinedi, awılǵa wákil bolıp kelgen Jamal sot Bazarbay qılıydıń hayalı Aytgúlge ashıq bolıp sóz salǵanında awılǵa usınday nasharınıń ar-namısın qorǵap buǵan qarsılıq kórsete aldı. Buǵan ashıwlanǵan Jamal sot bolsa, xalıqtı paxta urlaǵanlıqta ayıplap 16 adamdı qamatıw ushın buyırıq tayarlap olardı qamatpaqshı boladı. Bul buyırıqtı bolsa Mádiyar awılǵa miyman bolıp kelgen Jamal sottıń portfelinen awılǵa usta Haytmurattıń hayalı Zubaydaǵa urlatadı hám mártlershe onı órtep jaǵıp jiberedi. Bul isi arqalı ol qansha insandı ólimnen saqlaw menen birge bir hayaldıń ar-namısın qorǵamaqshı boladı.

Romanda awılǵa kelgen wákil Jamal sottıń obrazı da sheberlik penen bayanlanǵan. Bul obraz mısasında biz eldi basqarǵan basshılardı kóre alamız. Yaǵnıy olar ózine unamay qalǵan, kózine jaman kóringen insandı hesh te ayamaydı, xalıq dushpanı sıpatında atıp taslaydı. Xalıqtın taǵdirin oynshıq etip óziniń aytqanın qıldırǵısı kelip, awılǵa Bazarbaydıń hayalı Aytgúlge, Haytmurattıń hayalı Zubaydaǵa da sóz saladı. Biraq usı mine menen Mádiyardan pánt jeydi.

Aqırında Jamal sot watan gedayı bolıp óz jazasın aladı.

Mine, usı sıyaqlı xalıqtı oylamaǵan, olardıń taǵdirin oynshıq kórgen jáne bir obraz Amanlıq Egizbaev obrazı. Jazıqsızdan tuwrılıqtı aytqanı ushın qamalǵan Bazarbay qılıydı tergew ushın kelgen Amanlıq oǵan dáslebinde islemegen isi ushın ayıp tawıp, jemegen somsası ushın pul tóletpekshı boladı. Ol sonday hiyleker, dáslebinde Bazarbaydı ózine qaratıp alıw ushın onıń aldına ómirinde jemegen lampasiydi qoyadı, hátteki ol menen ruwlas dayı da bolıp qaladı. Soń onı sawatsız dep oylap ózi islemegen gúnaların moyınlatpaqshı boladı. Bunı sezgen Bazarbay qol qoymaǵan soń onı Sánkibayǵa tapsırıp qattı qıynawdı buyıradı. Avtor bul obrazdıń sonday jawız táreplerin júdá sheberlik penen ashıp bergen, hátte Bazarbayǵa aytqanın qılmaǵanlıǵı ushın ózine gór qazdıradı.

Sonday-aq, “I hám II kitaplardaǵı xalıqlar doslıǵı motivi III kitapta burınǵıdan da kúsheydi.” [3] Bul máseleni súwretlewde bolsa romanda az kórinse de, yadta qalarlıqtay obraz Ábdijappar Muqışhevtiń obrazında kórinedi. Romanda ol sonday óz eliniń “patriotı” sıpatında beriledi, Goloshekin tusında ıdırap ketken xalqın bir jerge jámlegisi kelip, ol waqıtta kóship kelgen Esirkep, Nurdúken shoshqashını shańaraǵı menen qosa alıp ketiw ushın kelgen. Ol bul jerge kelgeninde óziniń tuwısqan ájepası Nurdúken shoshqasınıń hayalı Qarlıǵash penen tabısadı.

Qarlıǵash inisine qazaqlardıń tragediyasın, ne qıyınshılıqlar menen bul jerlerge kóship kelgenliklerin, joldaǵı azap-aqıretti jılap-eńirep aytıp beredi. Kóship keńgen waqtında qaraqalpaq xalqınıń qushaq ashıp kútip alıp, bir nandı bólisip jegenligin, endi duzın jegen jerden ketiwge kózi qıymay turǵanlıǵın ayta otıradı. Abdijappardıń izine hesh kim erip kóshpeydi. Bundaǵı qazaqlar eseńkirep kelgende esigin ashqan, quda-qudaǵay bolıp bawırlasqan qaraqalpaqlardı qıymaydı.

Bul arqalı avtor bir tárepten xalıqlar doslıǵı máselesin sóz etken bolsa, ekinshi tárepten Abdijappar obrazı arqalı I hám II kitaplarda kóship kelgen qazaq xalqınıń qalay kóship kelgenligin aytıp tolıqtıradı.

Ulıwma alǵanda, romandaǵı hárbir obraz, hárbir qaharmannıń xarakteri avtor tárepten júdá sheberlik penen ashıp berilgen. Bunda qatnasqan hárbir obraz roman syujetiniń kórkemligin jáne de bayıtıp turadı. Avtor tárepten hárbir qaharmannıń xarakteri tayın túrinde beriledi. Yaǵnıy qaharmannıń portretin súwretlew yamasa onıń ótkende qılǵan bir isin bayanlap beredi hám bul

arqalı oqıwshı bul qaharmannıń qanday insan ekenligin bilip bara beredi. Yaǵnıy qaharmannıń xarakteri tayın túrde beriledi. Qanday da bir konflikt júzege kelse endi bul qaharman usızday qıladı dep oylap bara bereseń.

REFERENCES

1. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. Тошкент: «Ўқитувчи», 2003
2. Сейтов Ш. Өрдек қырғынынан соң. 1989
3. Allambergenov K., Orazımbetov q., Paxratdinov Á., Bekbergenova M. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. II bólim. Tashkent